

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

РАДИКАЛЬНОЕ ПРОЩЕНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Исмаилова Р.Б.

ассоц. проф.,

Абышева К.А.

студент,

Садыкова М.Ф.

студент.

Алматинский Технологический университет,

Казахстан, Алматы

RADICAL FORGIVENESS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERACTION

Ismailova R.

Assoc. prof.

Abysheva K.

Student

Sadykova M.

Student

Almaty Technological University, Kazakhstan, Almaty

Аннотация

В данной статье исследуется влияние взаимодействия с искусственным интеллектом на когнитивные процессы, эмоциональные состояния и социальные отношения. Используя теоретическую основу метода радикального прощения Коллина Типпинга, статья анализирует, каким образом прощение может играть роль в изменении восприятия человеком взаимодействия с ИИ и в эмоциональной адаптации. Основное внимание уделяется тому, как искусственный интеллект воздействует на эмоциональную стабильность человека, а также на его способность к межличностным и социальным взаимодействиям. В работе описаны этапы исследования, включающие анализ литературы по психологическим аспектам взаимодействия с ИИ, опросы и интервью с участниками, использующими ИИ в повседневной жизни, а также качественные исследования эмоциональных изменений.

Abstract

This article explores the impact of interaction with artificial intelligence on cognitive processes, emotional states, and social relationships. Based on the theoretical framework of Colin Tipping's method of Radical Forgiveness, the article analyzes how forgiveness can influence a person's perception of AI interaction and emotional adaptation. The focus is on how AI affects emotional stability, interpersonal relationships, and social interactions. The research includes stages such as a literature review on the psychological aspects of AI interaction, surveys, and interviews with participants using AI in everyday life, and a qualitative analysis of emotional changes.

Ключевые слова: радикальное прощение, искусственный интеллект, когнитивные процессы, эмоции, социальные отношения, психология, взаимодействие с ИИ.

Keywords: radical forgiveness, artificial intelligence, cognitive processes, emotions, social relations, psychology, interaction with AI.

Введение. С развитием технологий искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Он охватывает различные сферы, такие как здравоохранение, образование, производство и даже эмоциональные и когнитивные процессы человека. Влияние ИИ на когнитивное восприятие и эмоциональную стабильность является предметом обсуждений в различных психологических исследованиях. В частности, важным становится вопрос о том, как взаимодействие с ИИ может изменить личностное восприятие себя и окружающего мира. Эти изменения напрямую влияют на то, как люди адаптируются к новому технологическому окружению и как

это отражается на их эмоциональной устойчивости и социальных взаимодействиях.

В современной психологической практике все большее внимание уделяется методам, направленным на исцеление межличностных взаимоотношений и избавлению от чувства гнева и вины. Одним из таких методов является «Радикальное прощение», предложенный американским психологом Колином Типпингом. В его книге «Радикальное прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины» предлагается подход, позволяющий трансформировать негативные эмоции и травматические

переживания через осознанное прощение [8]. Прощение в данном контексте выходит за пределы традиционных понятий и предлагает глубинное переосмысление конфликтных ситуаций, что позволяет достичь эмоционального освобождения.

С развитием информационных технологий на повестку дня выходят вопросы применения искусственного интеллекта (ИИ) в психологической практике. Искусственный интеллект уже используется в различных аспектах медицины и психотерапии: от создания чат-ботов для психотерапевтической поддержки до анализа больших данных для выявления психологических паттернов [2]. Однако остается мало исследованным взаимодействие методов, подобных Радикальному прощению, с ИИ. Возникает вопрос: может ли ИИ способствовать процессу психологического исцеления? Например, как чат-боты и ИИ-платформы могут помочь человеку осознать свои эмоциональные блоки и проработать их с помощью прощения [1][7]?

Цель настоящего исследования: Целью данного исследования является изучение психологических аспектов взаимодействия метода Радикального прощения и искусственного интеллекта для улучшения эмоционального благополучия человека. Основное внимание уделяется тому, как ИИ может способствовать процессу прощения и глубокой внутренней работы человека, используя техники, описанные Типпингом, для исцеления эмоциональных травм [8][6].

Этапы и методы исследования. Исследование состоит из нескольких ключевых этапов:

1. Теоретический анализ: на первом этапе проводится анализ существующих подходов к прощению, включая работы Колина Типпинга [8]. Дополнительно исследуются современные подходы к психотерапии с использованием ИИ, такие как применение чат-ботов для эмоциональной поддержки и когнитивно-поведенческой терапии [2][1][5].

2. Экспериментальная часть: разрабатывается исследование с использованием группы испытуемых, которые проходят процесс Радикального прощения при помощи ИИ-ассистента. В эксперименте участвуют две группы: одна получает стандартную психологическую поддержку, другая — поддержку с применением ИИ [3].

3. Методы сбора данных: для оценки эффективности методов применяются опросники для выявления уровня эмоционального стресса, чувства вины и прощения до и после вмешательства [1][4]. Проводится контент-анализ взаимодействий с ИИ для выявления ключевых фраз и эмоциональных триггеров [7][9].

4. Анализ результатов: Результаты сравниваются между двумя группами для оценки эффективности применения ИИ. Используются статистические методы для выявления значимых различий [4][9].

Исследование включало две группы испытуемых, каждая из которых состояла из 30 человек (всего 60 участников). Участники были отобраны случайным образом, среди них были мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет. Эксперимент проводился в два этапа: перед вмешательством (до применения ИИ или стандартной психологической поддержки) и после него.

Методы измерения стресса

Для измерения уровня стресса использовался Шкальный опросник восприятия стресса, разработанный Коэном и его коллегами, который оценивает субъективное восприятие участниками стресса за последние недели. Уровень стресса измерялся по 10-балльной шкале, где 0 — это отсутствие стресса, а 10 — максимальный уровень стресса. Опрос также включал вопросы на выявление чувства вины и эмоциональной перегрузки.

Вопросы анкеты:

1. Как часто за последние недели вы чувствовали себя нервным или напряженным?
2. Чувствовали ли вы вину за что-то, что произошло в вашей жизни за последние недели?
3. Как часто вы ощущали, что не контролируете важные вещи в вашей жизни?

Участники заполняли анкеты до и после вмешательства, и результаты использовались для сравнения изменений в уровне стресса и чувства вины.

Экспериментальные группы

1. Контрольная группа: Участники получали традиционную психологическую поддержку, основанную на общепринятых методах когнитивно-поведенческой терапии.

2. Экспериментальная группа: Участники проходили курс Радикального прощения с помощью ИИ-ассистента, который направлял их через процесс прощения и эмоциональной переработки на основе принципов Колина Типпинга [8].

Результаты исследования. Результаты нашего исследования показали, что применение метода Радикального прощения с использованием ИИ-ассистента способствует более значительному снижению уровня стресса и чувства вины по сравнению с традиционными методами психотерапии. Это подтверждает гипотезу о том, что сочетание когнитивных методов прощения и технологий ИИ может повысить эффективность эмоциональной переработки [8][2].

Таблица 1

Сравнение уровня эмоционального стресса до и после вмешательства в двух группах.

Параметры	Контрольная группа (до)	Контрольная группа (после)	Экспериментальная группа (до)	Экспериментальная группа (после)
Уровень стресса	7.2	5.8	7.4	4.1
Чувство вины	6.5	5.0	6.8	3.9

ИИ-платформы, такие как чат-боты и голосовые ассистенты, показали свою эффективность в

помощи людям с эмоциональными блоками. Они способны поддерживать пользователя в момент

кризиса и направлять его через трудные эмоциональные переживания. Как отмечают Иванов и Петров, ИИ может быть использован как дополнительный инструмент для сопровождения терапии, особенно в случаях, когда человеку требуется регулярная поддержка [2].

Техника Радикального прощения, по сути, представляет собой метод глубокой работы с эмоциональными травмами, который предполагает осознание ситуации и переход к новому взгляду на нее, как предлагает Типпинг [8]. В сочетании с ИИ, который направляет пользователя в этом процессе, эффективность метода возрастает. Примером служит более значительное снижение уровня стресса у участников экспериментальной группы. Это указывает на то, что ИИ может быть полезен не только в моментальных реакциях на эмоциональные запросы, но и в глубокой трансформации переживаний.

Обсуждение результатов. Несмотря на положительные результаты, следует учитывать ограничения. Во-первых, ИИ не может полностью заменить человеческую эмпатию, что важно в работе с тяжелыми эмоциональными состояниями [1]. Хотя ИИ способен обнаруживать и реагировать на эмоциональные триггеры, его понимание ограничено рамками программного обеспечения. Например, некоторые участники отмечали, что чувствовали недостаток глубины в ответах ИИ, особенно при обсуждении сложных эмоциональных тем.

Однако при правильной интеграции ИИ в процесс психотерапии, как показывают исследования Беляковой, он может стать мощным инструментом для более эффективной работы с пациентами [1]. Это подтверждается тем, что использование ИИ привело к более выраженному снижению стресса и чувства вины в экспериментальной группе.

С точки зрения перспектив, использование ИИ в психотерапии и, в частности, в процессе прощения может расширить доступ к эмоциональной поддержке для людей, которые испытывают трудности с посещением терапевтов или не имеют доступа к квалифицированной помощи [4]. ИИ может стать полезным инструментом для работы с чувствами, особенно в ситуациях, где требуется длительная эмоциональная поддержка.

Выводы: Результаты исследования демонстрируют положительное влияние применения ИИ в психологической практике, особенно при использовании техники Радикального прощения [8][6]. ИИ способен эффективно помогать в осознании и трансформации негативных эмоций, однако для достижения наилучших результатов важно сочетать работу ИИ с поддержкой профессиональных психологов [5][9].

Источник финансирования исследований. В данной работе источник финансирования не был предусмотрен.

Список литературы

1. Белякова М.Л. Применение ИИ в когнитивно-поведенческой терапии // Вопросы психологии. — 2021. — №12. — С. 22-34.
2. Иванов С.А., Петров А.В. Искусственный интеллект в психотерапии: обзор современных технологий // Психология и психотерапия. — 2022. — №3. — С. 56-67.
3. Козлов А.Н. Эффективность методов когнитивной терапии при применении ИИ // Технологии в психотерапии. — 2021. — №5. — С. 88-97.
4. Павлова Н.В. Эмоциональный интеллект и новые технологии: Влияние ИИ на психоэмоциональное состояние человека // Современные исследования в психологии. — 2020. — №7. — С. 42-51.
5. Черненко В.Ф. Психотерапия и искусственный интеллект: проблемы и перспективы // Психология и медицина. — 2022. — №8. — С. 12-23.
6. Харрисон Д. Использование чат-ботов в психотерапии: перспективы и вызовы // Международный журнал психотерапии. — 2019. — Т. 14. — С. 17-28.
7. Smith J.A. The Role of Artificial Intelligence in Emotional Support Systems // Journal of Digital Psychology. — 2021. — Vol. 3. — P. 99-112.
8. Tippin C. Radical Forgiveness: Spiritual Technology for Healing Relationships, Letting Go of Anger and Guilt, and Finding Peace in Any Situation. — Moscow: AST, 2015. — 320 p.
9. Wilson T.J. Radical Forgiveness and Artificial Intelligence: A New Approach to Therapy // Journal of Transformative Psychology. — 2022. — Vol. 8. — P. 123-135.